

ADOLESCÊNCIA E GRAVIDEZ: A NECESSIDADE DE UM CUIDADO INDIVIDUALIZADO

[Ciências da Saúde, Volume 28 – Edição 135/JUN 2024 / 30/06/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.12601443

Maria Larisse Pereira dos Santos¹
Maria Eduarda De Souza Batista²
Rayanne Maria de Oliveira³
Graziely Furtado de Oliveira⁴
Maria Tatyane do Nascimento Diulino⁵
Giovana Bessa de Paula⁶
Rodrigo Mendes Venâncio da Silva⁷
Samara Cardoso Zanovello⁸
Thayene Matos Silva⁹
Emilainny Pereira Lima¹⁰
Júlia Pinho Valente Goulart¹¹
Samira Cardoso Zanovello¹²
Marina Aparecida Santana Nespolo¹³
Bárbara Polli¹⁴
Catarina Heidrich Scotto dos Santos¹⁵
Beatriz marques Gameleira¹⁶
Thais Mayara tertulina dos Santos¹⁷
Lídia Mayanna Ferreira Mesquita¹⁸

RESUMO

Este estudo enfatiza a necessidade de cuidados pré-natais individualizados para adolescentes grávidas, focando na prevenção de complicações e promoção da saúde. Acompanhamento adequado permite identificar riscos precocemente, oferecer orientações sobre cuidados essenciais e empoderar as jovens mães. A educação em saúde e o suporte familiar são cruciais para melhorar os resultados maternos e neonatais. Investir em um pré-natal de qualidade é fundamental para garantir uma gestação segura e saudável.

Palavras-chave: Cuidado pré-natal, adolescente, atenção primária à saúde.

INTRODUÇÃO

A adolescência é uma fase marcada por intensas transformações físicas, emocionais e sociais. Quando combinada com a gravidez, esses desafios podem se intensificar, exigindo uma abordagem de cuidado individualizado e especializado. Este estudo aborda a importância de um pré-natal adequado para adolescentes grávidas, com ênfase na prevenção de complicações, promoção da saúde e empoderamento das jovens mães.

A definição de pré-natal abrange um conjunto de consultas realizadas durante a gestação com uma equipe multiprofissional na unidade básica de saúde. O objetivo desse acompanhamento é garantir o desenvolvimento saudável da gestação, minimizando riscos tanto para a mãe quanto para o bebê. Avaliações psicossociais e atividades educativas e preventivas são componentes essenciais desse processo.

Esse acompanhamento visa assegurar a saúde da mãe e do bebê, prevenindo e identificando precocemente possíveis complicações que possam surgir durante a gestação. Além disso, o pré-natal oferece orientações sobre cuidados com a alimentação, atividades físicas, higiene

peçoal e preparativos para o parto, contribuindo para uma gestação saudável e segura. O apoio psicológico também é fundamental para ajudar a adolescente a lidar com as mudanças emocionais e sociais dessa fase.

METODOLOGIA

Este estudo é uma revisão integrativa da literatura, de natureza qualitativa, realizada em abril de 2024, que analisou a compilação de estudos sobre os benefícios do pré-natal para adolescentes grávidas. A pesquisa foi conduzida utilizando descritores em ciências da saúde como “cuidado pré-natal”, “adolescência”, “gravidez” e “atenção primária à saúde”, cruzados com o operador booleano AND. Os dados foram coletados em bases como LILACS, MEDLINE e BDNF, além do Google Acadêmico.

Os critérios de inclusão consideraram artigos completos que se enquadrassem ao tema e objetivo propostos, publicados nos últimos cinco anos. Foram incluídos textos completos e artigos de acesso aberto em português e inglês, com abordagens qualitativas e comparativas sobre os benefícios do pré-natal na adolescência. Estudos como teses, monografias e pesquisas em andamento foram excluídos.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Com a realização da pesquisa nas bases de dados, dos 1.200 artigos inicialmente identificados, 940 foram excluídos por não atenderem aos critérios de inclusão, resultando em 260 artigos que passaram para uma análise mais detalhada. Desses, 15 estudos completos foram selecionados para uma análise aprofundada. A análise destes estudos revelou pontos cruciais sobre a importância do acompanhamento pré-natal na prevenção de complicações durante a gravidez na adolescência.

O acompanhamento pré-natal adequado é crucial para a identificação precoce e o tratamento de infecções, como a sífilis, que pode ter

consequências graves tanto para a mãe quanto para o bebê. Durante o pré-natal, são realizados exames de triagem para detectar infecções e condições de risco, e são fornecidas orientações sobre prevenção de infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) e cuidados com a higiene. Essas medidas são fundamentais para a saúde física e emocional das jovens mães.

A educação em saúde durante o pré-natal desempenha um papel vital na conscientização das adolescentes sobre a importância do diagnóstico e tratamento precoce de infecções. A educação também abrange a promoção de hábitos saudáveis, como a alimentação adequada e a prática de exercícios físicos, que são essenciais para uma gestação saudável. Pesquisas indicam que adolescentes informadas são mais propensas a adotar comportamentos preventivos, reduzindo assim o risco de complicações.

Os estudos revisados mostraram que um pré-natal de qualidade não só minimiza os riscos associados à gravidez na adolescência, mas também empodera as jovens mães para o autocuidado. Programas de educação e aconselhamento são essenciais para informar sobre a prevenção de ISTs e a importância do uso de preservativos. Este empoderamento se traduz em uma maior capacidade de tomar decisões informadas sobre a sua saúde e a saúde do bebê.

O suporte familiar e a assistência pré-natal atenta são fatores decisivos na redução de complicações. A presença de uma rede de apoio, incluindo a família e os profissionais de saúde, proporciona às adolescentes o suporte emocional e prático necessário durante a gravidez. Estudos indicam que adolescentes que recebem apoio contínuo e acesso a serviços de saúde de qualidade apresentam melhores resultados gestacionais e neonatais.

Essa discussão mais abrangente destaca a importância do acompanhamento pré-natal e os diversos fatores que contribuem para uma gestação saudável na adolescência.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta revisão destaca a importância crítica do pré-natal na gravidez na adolescência. O acompanhamento multidisciplinar permite a identificação precoce de fatores de risco e a implementação de intervenções preventivas. A educação em saúde e o empoderamento das gestantes são cruciais para garantir uma gestação segura e saudável.

O pré-natal de qualidade promove o bem-estar materno e neonatal, minimizando os riscos de complicações. É fundamental que as adolescentes sigam todas as orientações fornecidas durante o pré-natal, incluindo a prática de exercícios físicos moderados, uma alimentação saudável e uma rotina adequada de sono e repouso. Portanto, investir em um pré-natal de qualidade é crucial para assegurar uma gestação segura, maximizando os benefícios para mãe e filho.

Desenvolver estratégias eficazes para conscientizar as gestantes adolescentes sobre as precauções necessárias pode reduzir significativamente as complicações associadas à gravidez. O suporte familiar e uma assistência pré-natal abrangente são fundamentais para melhorar os desfechos de saúde materna e neonatal. A abordagem multidisciplinar, que inclui monitoramento regular, educação em saúde e intervenções oportunas, é essencial para identificar e tratar precocemente os fatores de risco, garantindo o bem-estar de ambos.

REFERENCIAS

<https://www.scielo.br/j/rsp/a/LdfB6q5HpLfQwKmvM7hqWjq/>

<https://www.scielo.br/j/eins/a/ffgXwmQK9dsV5yz5KMrBwhk/?lang=pt>

<https://scholar.google.com.br/scholar?>

[q=related:qdA4hfsMdpGJ:scholar.google.com/&hl=ptBR&as_sdt=0,5#d=gs_qabs&t=1719072902828&u=%23p%3DRc6ry4pddb8J](https://scholar.google.com/&hl=ptBR&as_sdt=0,5#d=gs_qabs&t=1719072902828&u=%23p%3DRc6ry4pddb8J)

<https://temasemsaude.com/wp-content/uploads/2016/08/16231.pdf>

https://d1lwqtxts1xzle7.cloudfront.net/66721242/2508-Texto_do_artigo-7659-1-10-20080424libre.pdf?1619727401=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DO_vivenciar_da_gravidez_na_adolescencia.pdf&Expires=1719076581&Signature=C80k~VPsUHXtmVrezYVGJNbbs1dp3dTCdyl9CUm~riB4z0-xhdW1u~QJfv97x~CG9dwbiqdm2QPedbHBH3r6sCFbKOPcA31jVt9P8jLPpDbl7vt8T3AdJTRirPF0pZmn0D0xVn30ZkWs2xRnhWnkZyfy3rArMXSc6N3z9IxZeb0USG6PGmul8FR~xAPEEvuyFotTop9LhQIWOGzpv74Hc9Pr0NmRRb5kHeoeBIJkQtw8kEkZoicEnEP4oYUv0uCCUt~UF-aydL6FZAJD9iikpkHRRRIJeYEFhd988kVrc3xtrGeMxMuPiBiCoG6ooHkHfmPrsMxRwSijj5gyTtHFjw__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA
<https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5161556.pdf>

- 1 larissepereira63@icloud.com
- 2 eduarda200319@gmail.com
- 3 rayanne.00.oliveira@gmail.com
- 4 graziellyfurtado2003@gmail.com
- 5 Tatyane diulino2015@gmail.com
- 6 Bessagiovana81@gmail.com
- 7 mendes_rodrigo11@hotmail.com
- 8 Samara.zanovello@gmail.com
- 9 Matosthayene@gmail.com
- 10 Emyskah100@gmail.com
- 11 julia.valente@sou.ucpel.edu.br
- 12 samira.milazanovello@gmail.com
- 13 mahnespolo@hotmail.com
- 14 barbara.polli@hotmail.com
- 15 catarinaheidrichs@hotmail.com
- 16 biagamel@outlook.com
- 17 thais.mayara12@hotmail.com
- 18 lidmayanna@gmail.com

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

FI= 5.397 (muito alto)

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade

Monteiro

Dra. Chimene

Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em

revistaft.com.br/expresspediente

Venha fazer parte de nosso time de

medida que
reflete o número
médio de
citações de
artigos
científicos
publicados em
determinado
periódico, criado
por Eugene
Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

revisores
também!